

RAMZSHUNOSLIK DARSLARIDA TALABALARNI MANTIQUIY FIKRLASHINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat pedagogika universiteti
Professional ta'lim fakulteti "Tasviriy san'at va
amaliy bezak san'ati" ta'lim yo'nalishi magistri
Nurboyeva Mukarrama Nuriddin qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ramzshunoslik darslarida talabalarni mantiqiy fikrlashini rivojlantirish metodikasi haqida, ramzshunoslik nima ekanligi, uning qaysi fanlar bilan bog'liqligi, ramz o'zi nima ekanligi haqida aytib o'tilgan. Bu ma'lumotlardan umumta'lim maktab o'qituvchilari va talabalar ham foydalana olishadi.

Kalit so'zlar: ramzshunoslik, usul, obraz, ramziy obraz, kitoblar.

Ramz (arab.-ishora qilmoq), (badiiy adabiyotda)-voqelikni badiiy aks ettirishning shartli usuli; badiiy shartlilik shakllaridan.

Ramz majozdan farq qilib, mazmuni obrazli qurilishi bilan bog'liq bo'ladi va ko'p ma'noliligi bilan ajralib turadi. Ramz barcha xalqlar folklori va adabiyotida qadimdan mavjud.

Ramziy obrazlar muayyan tizimni tashkil etadi va ayrim hollarda ko'pchilik xalqlar adabiyoti va san'atida mushtarak mazmuni ifodalaydi. Mas, sher-mardlik, tulki-makkorlik, bo'ri-ochko'zlik va boshqa adabiyot tarixida asrlar davomida ishlatilib kelinayotgan ramziy obrazlar tizimi ham mavjud; gul-go'zallik, ma'shuqa; bulbul-oshiq; sariq rang-mahzunlik, qora rang-motam ramzi va boshqa ijodkorlar an'anaviy ramzlar bilan bir qatorda tabiatdagi har bir hodisa va detal (Mas, bulut, buloq, chaqmoq va boshqalar)dan ramziy tasvir uchun foydalanadilar. Bunda u yoki bu narsa tasvir jarayonida yozuvchi maqsadiga xizmat qiluvchi muayyan ramziy ma'noga ega bo'ladi.

Xalq og'zaki ijodiyoti va mumtoz adabiyotda keng ko'lamda ishlatilgan ramziy tasvir usuli hozirgi adabiyotda ham muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda.

Shu ma'lumotlarimizdan ko'rinib turibdiki, Ramzshunoslik, tasviriy san'atda turli xil obrazlar, hayvonlarda, o'simlik, tabiat voqeliklarida va hokazolarda qaysidir ramziy obrazni ifodalab chizib demakdir. Ya'ni, tasviriy san'atda ham kompozitsiya yoki obraz yaratishda

ma'no, mazmun bildirib turuvchi ramziy obrazlar: tulki, bo'ri, gul, o'simliklarni odamni ko'rsatishda, odamning xarakterini yoki uning hissiyotini bildirishda chizilar ekan.

Ramzshunoslik darslarida talabalarni mantiqiy fikrlashini rivojlantirish uchun ko'proq adabiy kitoblarni ham o'qish lozim. Chunki unndagi so'zlar, miqlar, hayvonlar obrazi, insonlarning yurish-turishi va hokazolarni tasvirlash uchun ko'plab so'zlar va hikoyalar berilgan.

Tasviriy san'at fanida ramz larni tushunish, bilish uchun muzeylarga borish ham lozim. Bizdan oldingi ota-bobolarimizning hayotini bilib, ularning ijodini o'rganib ham, kelajakda foydalanishimiz ham mumkin bo'ladi.

Ramzshunoslik (fr. symbolisme, boshqa yunoncha symbolon-“qo'shma otish”, belgi, alomat).

1870-1880-yillarda Fransiyaning rangtasvirida paydo bo'lgan, ammo XIX-XX asr boshlarida keng tarqalgan.

San'atdagi tendentsiya sifatida ramziylikning izolyatsiyasi madaniyat rivojlanishining tanqidiy davrlarida 34ntuitiv dunyoqarashning kuchayishi bilan bog'liq bo'lgan. Ramzshunoslikning badiiy asar, xarakterli sifatlari tasavvuf, sirli mifologik va muqaddas mavzu va syujetlar, ishoralar, allegoriyalar, noaniq, bezovta qiluvchi va noaniq kayfiyatlar, ezoterik ramzshunoslikdir. Shakl sohasida keskin ritm, deformatsiya, tumanli va ma'yus rang mavjud. San'atdagi “ramz” atamasi fransuz shoiri Jan More tomonidan 1886-yil 18-sentabrda Parijning “Le Figaro” gazetasida chop etilgan “Symbolisme” manifestida kiritilgan hisoblanadi.

Rassomlar ijodiga nemis faylasufi Ernst Kassirer ko'rsatgan. 1923-1929 yillarda u «Ramzshunoslik falsafasi» (Philosophie der symbolischen Formen) jildlik asarini nashr ettirdi. Har qanday ramzda, ta'kidlashicha, ikki tomon bor-ishora qiluvchi va

Ntu ta'sir shakllar nomli uch faylasufning ishora

qiluvchi, moddiy va ma'naviy, oshkora va yashirin. Ramz san'atida ikki olam ajratiladi: narsalar dunyosi va g'oyalar dunyosi. Shuning uchun tasviriy san'atda ramz bu olamlarni bog'laydigan shartli belgiga aylanadi. Umuman san'at, avvalo, she'riyat, musiqa va naqqoshlik timsollar olami bo'lsa, rassom va uning ijodi g'oyalar olami sirining kalitidir.

Avstriya-ingliz san'atshunosi Ernst Gombrich o'zining «Ramziy tasvirlar» (1972) kitobida ramzlarni faqat ntuitive ravishda anagogiya («ko'tarilish»; Vizantiya ilohiyotining atamasi) orqali bilish mumkin bo'lgan «Ilohiy yaratilish tasvirlari» deb ajratdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Жаном Мореасом. «Le Symbolisme»,1886 г. газета «Le Figaro».
2. А. БЕЛЫЙ, « Эмблематика смысла ». В: Символизм. Книга статей. Москва, Мусает, 1910
3. Андрей БЕЛЫЙ, « Магия слов ». В: Символизм. Книга статей. Москва, Мусает, 1910
4. А.БЕЛЫЙ, «Магия слов». В: А.Белый. Символизм как миропонимание. Под. ред. Л. А. Сугай. Москва, Республика, 1994